

PENAS E PACTOS: AS CONTRIBUIÇÕES DO PROCESSO PENAL ITALIANO À DISCIPLINA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL BRASILEIRO

*PENALTIES AND PACTS: THE CONTRIBUTIONS OF THE ITALIAN CRIMINAL
PROCEDURE TO THE BRAZILIAN CRIMINAL NON PROSECUTION AGREEMENT*

NEY DE BARROS BELLO FILHO

Pós-Doutor (PUC/RS/2010). Doutor (UFSC/2006). Mestre em Direito (UFPE/2000). Professor da Universidade de Brasília (UnB). Desembargador Federal em Brasília/DF (TRF/1ª Região).
Lattes: [<http://lattes.cnpq.br/9181447007798771>].
Orcid: [<https://orcid.org/0000-0002-4578-3331>].
ney.bello@trf1.jus.br

BRUNO HERMES LEAL

Mestre em Direito (UFRGS/2013). Juiz Federal Titular da 3ª Vara Criminal da Seção Judiciária de Rondônia (TRF/1ª Região). Juiz Auxiliar da 5ª Turma Criminal do Superior Tribunal de Justiça.
Lattes: [<http://lattes.cnpq.br/366278667656533>].
Orcid: [<https://orcid.org/0000-0002-2484-0958>].
brunoleal88@hotmail.com

DOI: [<https://doi.org/10.5281/zenodo.10515819>].

Recebido em: 28.08.2022

Aprovado em: 30.10.2023

Última versão dos autores: 16.11.2023

ÁREAS DO DIREITO: Penal; Processual

RESUMO: O presente ensaio se dedica ao exame das contribuições que o processo penal italiano pode prestar ao regramento do acordo de não persecução penal brasileiro. A demonstração da hipótese de trabalho envolve a revisão bibliográfica e se estrutura em dois capítulos: o primeiro dos quais se dedica à cartografia dos módulos aplicativos da consensualidade no processo penal europeu e comunitário, sublinhando as linhas mestras que os identificam no Código

ABSTRACT: This essay is dedicated to examining the contributions that the Italian criminal procedure can provide to the regulation of the Brazilian non-prosecution agreement. The demonstration of the working hypothesis involves the literature review and is structured in two chapters, the first of which is dedicated to the cartography of the application modules of consensus in the European and Community criminal procedure, underlining the guidelines that identify them

de Processo Penal italiano; já o segundo capítulo se endereça à abordagem de três temas cujo destaque se justifica em face de três lacunas aparentes do regramento brasileiro, preenchíveis por meio do recurso aos exemplos hauridos do processo penal italiano: admissibilidade da propositura do acordo de não persecução penal brasileiro somente na fase pré-processual, ressalvadas as hipóteses de desclassificação do crime e da procedência parcial da pretensão punitiva; descabimento de qualquer cláusula abdicativa do direito de impugnar o acordo celebrado, sem prejuízo da interpretação restritiva a ser empregada pelas instâncias superiores no juízo de admissibilidade; o controle jurisdicional sobre o acordo de não persecução penal brasileiro tem seu perímetro de atuação delimitado por obra da natureza convencional do instituto, o que não desonera o magistrado da obrigação fiscalizatória sobre as hipóteses de arquivamento da investigação.

PALAVRAS-CHAVE: Processo penal – Direito comparado – Acordo de não persecução penal – Consensualismo – *Patteggiamento*.

in the Italian Code of Criminal Procedure. The second chapter addresses the approach of three themes whose prominence is justified in view of three apparent gaps in the Brazilian regulation, which can be filled through the use of examples drawn from the Italian criminal procedure: admissibility of the non-prosecution agreement only in the pre-procedural phase; inadequacy of any abdicating clause to the right to appeal; the jurisdictional control over the non-prosecution agreement has its perimeter of action delimited by the conventional nature of the institute, which does not relieve the magistrate from the obligation to determine the closure of the investigation.

KEYWORDS: Criminal procedure – Comparative law – Non-prosecution agreement – Consensualism – *Patteggiamento*.

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Cenários europeus. 3. Desafios brasileiros. 3.1. Balizas temporais. 3.2. Perfis impugnativos. 3.3. Controle jurisdicional. 4. Considerações finais. 5. Referências.

“Quando se lê BINDING, o vexilário da *Zivilisierung* do direito penal, tem-se a impressão de uma missa rezada sem latim. Para o direito penal são carreadas as figuras civilísticas da ‘lesão’, da ‘novação’, da ‘obrigação solidária’ e da *fidejussio*. A relação punitiva passa a ser uma ‘relação de débito’. O delinquente deixa de ser um trecho vivo de humanidade, para ser o sujeito ‘devedor da pena’. Mais uma polegada, e o crime seria uma espécie de contrato por adesão: o delinquente aceita a ‘obrigação de sofrer a pena’, para ter ‘direito’ a ação criminosa.”¹

1. INTRODUÇÃO

Em preciosa colheita de ensaios dedicada aos “avatares da liberdade jurídica”, Antoine Garapon se debruça sobre a tradição literária do Ocidente e reconta as origens do arquetipo

1. HUNGRIA, Nelson, p. 441, 1955.